

ANGÚSTIA DA MORTE: OS PRENÚCIOS DA SÚPLICA E DO LUTO

 DOI: 10.5281/zenodo.6426425

Antônio Pereira Tavares Neto

Graduado em Letras pela Universidade de Pernambuco (UPE). Especialista em Língua, Linguagem e Literatura, pelo CINTEP – Faculdade/João Pessoa. E-mail: califaantonio@gmail.com.

Sandro Nascimento dos Santos

Graduando em Letras-Português pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: sandrosantoslpg@gmail.com

RESUMO

A arte e sua subjetividade, quase sempre, nos proporcionam elementos que nos possibilitam observar a representação das coisas à nossa volta e, através da “cópia” da realidade, conseguimos entender o mundo no qual vivemos. Não por acaso, A tela “Angústia”, de August Friedrich Albrecht, data de 1878, — óleo sobre tela, nos lança nesse universo da subjetividade como alternativa de compreendermos como o processo de morte e da angústia faz parte da condição do ser vivo. Na pintura, é possível observar a morte e a angústia por meio da carga trágica que circundam nos animais representados na obra. Apesar das personagens serem animais, é perfeitamente plausível fazermos pontes entre a realidade da tela e a realidade humana. Isto é, a representação que ocorre na tela, pode ser uma “cópia” do mundo real e da própria condição humana. Tanto a morte quanto a angústia são fatores recorrentes na humanidade. Pensando dessa maneira, nós recorreremos à psicanálise e à filosofia com o objetivo de extrairmos uma compressão concisa acerca desses elementos. A partir da concepção filosófica e psicanalítica buscamos traçar relação entre a realidade subjetiva da arte e a realidade concreta do homem. Desse modo, nossa pesquisa, entre outras coisas, traz a ideia, por exemplo, de que a arte e a psicanálise são áreas fundamentais para chegarmos a entender o outro a nossa volta e como a angústia possui faceta que a distingue de outros estados de espírito, como a tristeza. Para ancorar nossa análise, recorreremos à teoria de Freud (2014), Kierkegaard (1968) e de Heidegger, (1998).

Palavras-chave: Angústia, Morte, Psicanálise, Arte.

ABSTRACT

Art and its subjectivity, almost always, provide us with elements that allow us to observe the representation of things around us and, through the “copy” of reality, we are able to understand the world in which we live. It is not by chance that August

Friedrich Albrecht's "Angústia" canvas, dated 1878, — oil on canvas, throws us into this universe of subjectivity as an alternative to understanding how the process of death and anguish is part of the condition of the living being. In painting, it is possible to observe death and anguish through the tragic burden that surrounds the animals represented in the work. Although the characters are animals, it is perfectly plausible to make bridges between the reality of the screen and the human reality. That is, the representation that occurs on the screen, can be a "copy" of the real world and of the human condition itself. Both death and anguish are recurring factors in humanity. Thinking in this way, we will resort to psychoanalysis and philosophy in order to extract a concise compression about these elements. From the philosophical and psychoanalytic conception we seek to trace a relationship between the subjective reality of art and the concrete reality of man. Thus, our research, among other things, brings the idea, for example, that art and psychoanalysis are fundamental areas for us to come to understand the other around us and how anguish has a facet that distinguishes it from other states of mind. , like sadness. To anchor our analysis, we used the theory of Freud (2014), Kierkegaard (1968) and Heidegger (1998).

Keywords: Anguish, Death, Psychoanalysis, Art

INTRODUÇÃO

*As coisas não têm alma nem carne.
As coisas são vazias...*

Milton Hatoum

A pintura, assim como a literatura, pode proporcionar elementos diversos para a compreensão das simbologias que, nela, diluem-se, ou melhor, que são subjetivamente atribuídas. Historicamente, podemos dizer que a pintura tem acompanhado o ser humano por toda sua jornada no decorrer do tempo e, apesar de, no período clássico grego, o destaque da arte ter sido na escultura, nem por isso ela deixou de ser produzida. A pintura foi uma das principais formas de expressão no período medieval e no renascimento. Na renascença (XIV/XVI), temos uma das expressões mais ricas e pulsantes dessa forma de arte, através de artistas como Michelangelo, Rafael, Sandro Botticelli, etc.

A relação psicanálise/pintura, no âmbito da pesquisa científica, vem sendo bastante trabalhada no âmbito acadêmico/científico. Inúmeros trabalhos têm correlacionado a ciência e a arte com o objetivo de compreender a partir da teoria de uma os símbolos que estão explícitos e implícitos na outra. Não por acaso que a psicanálise nasceu entre a medicina e a literatura. Desse modo, as artes tornam-se, para a psicanálise, um vasto campo de estudo. Freud, por exemplo, foi um assíduo leitor das grandes obras trágicas da literatura. É através da tragédia grega *Édipo Rei*,

de Sófocles que o psicanalista elabora o conceito do *complexo de Édipo*. Na pintura, assim como no sonho, as linguagens que constituem a representação do objeto ou uma situação ausente e seus significados, se dão por meio das representações simbólicas. É mais ou menos isso que pode ser observado em algumas passagens de *A interpretação dos sonhos*, de Freud.

A tela “Angústia”, de August Friedrich Albrecht, pode nos proporcionar interpretações muito interessantes, sobretudo quando analisada pelo viés psicanalítico. August Friedrich Albrecht (1828-1901) foi um pintor de nacionalidade alemã e francesa. Suas obras transcorrem entre o romantismo e o naturalismo, famosas por retratarem animais em diversas situações. Como por exemplo, em uma severa angústia de morte. Como é o caso da tela já mencionada.

Nesse trabalho, nós partiremos do pressuposto de que a angústia é algo que se apresenta de maneira recorrente, e que podemos senti-la em diferentes intensidades. Além disso, a angústia está associada, geralmente, a alguma situação que nos proporcione riscos (FREUD, 2014). Através do pensamento de Freud, podemos nortear o nosso olhar a ponto de perceber que, na tela, há essa angústia decorrente a ponto de ser sentida, e que está associada a uma situação de perigo. Desse modo, nossa pesquisa estará ancorada à luz da teoria de Freud (2014), Kierkegaard (1968) e de Heidegger, (1998).

DA ALVURA DA NEVE À OPACIDADE DO CÉU: A SIMBOLOGIA POR TRÁS DAS CORES

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:August_Friedrich_Schenck-Angustia.jpg
acesso em 14/12/2019

A tela “Angústia”, a nosso ver, é bastante emblemática. Ela consegue proporcionar certo impacto naquele que a observa. Os elementos dispostos, na pintura, pode-nos promover certa inquietude. A tela retrata animais. E como esses animais estão postos, isto é, o modo como eles estão representados pode-nos evocar sentimentos diversos, como por exemplo, o sentimento de pena e compaixão. A morte, também, é uma característica que se pode encontrar no quadro. A morte, na tela, está representada de diversas maneiras. Seja no aspecto de morte enquanto estar sem vida, seja pelos elementos dispostos na pintura que simbolizam ou prenunciam a morte.

As cores que predominam na pintura são o claro e o escuro. O claro se dá pela neve espalhada por toda uma extensão. A neve, segundo o *Dicionário Escolar da Língua Portuguesa* (1986), significa “precipitação de água em estado sólido que cai em flocos brancos e leves no inverno (...) alvura; cãs; frialdade intensa” (p.773). Também, de acordo com algumas simbologias, a brancura da neve pode significar a energia *Yin*. A energia *Yin*, segundo os princípios da filosofia chinesa, significa escuridão. No caso da pintura, a neve pode estar representando a frieza com que o evento ocorre, isto é, a morte. Logo, a morte é um processo que nos traz o luto, um sentimento de escuridão. Ainda, a neve pode significar um meio de encobrir algo. Ou seja, o cair de uma nevasca encobre os vestígios de um acontecimento. O escuro se apresenta pela opacidade da representação do céu. No quadro, o céu possui cor amarronzada, beirando o negro. O que pode nos proporcionar a interpretação de um céu que é alheio ao que ocorre na terra. De uma extensão neutra, impassível, incapaz de atender a súplica da ovelha que tenta defender o filhote dos “braços” da morte. A obscuridade da tela se completa com a presença dos corvos. Os corvos estão distribuídos por toda a tela, criando um círculo em volta da ovelha e seu cordeirinho. O corvo, segundo o dicionário, significa “urubu; ave que se nutre de carne em putrefeita (...) ave agorenta” (p.306).

No quadro, temos um cordeiro, que a nosso ver, está morto. Apesar de morto, sua mãe não o abandona. Pelo contrário, ela parece está em súplica. Entretanto, os corvos estão à volta de ambos. Os corvos podem estar à espera para devorarem a carne do cordeiro que entrará em decomposição, mas também, eles (os corvos) podem representar, talvez, o agouro para um acontecimento seguinte, como prenúncio de algo terrível, angustiante.

Para o conhecimento popular, o corvo também assume um significado negativo. Eles podem simbolizar o azar, aqueles que atraem ou são atraídos as/pelas coisas sombrias. No entanto, esses mesmos animais podem simbolizar, também, a fertilidade e a sabedoria. Logo, o que podemos perceber é que a disposição dos corvos, na pintura, traz toda a carga de uma negatividade. Como se predissesse algo ainda mais terrível para acontecer. Essa visão sobre esses animais também é presente na literatura. Na poesia, nós temos o exemplo magnífico de *O corvo*, poema de Edgar Allan Poe.

Desse modo, o jogo do claro e o escuro, nos parece, estar disposto não como o *yin yan* (mal e bem), mas complementando a carga dramática/ angustiosa da cena que é retrata na tela.

O centro da tela — para nos situarmos mais didaticamente —, quem ocupa é a ovelha e seu cordeirinho. Isso pode ser verificado quando o olhar do observador entra em contato com a pintura. Ou seja, a luz parece emanar, mais precisamente, do cordeirinho. Talvez por isso nos sentíssemos impactados assim que vislumbramos o quadro. Outro fator que parece comprovar o que estamos escrevendo é quando observamos o seguinte: tanto a neve quanto os corvos, que estão mais próximos do cordeirinho, estão mais nítidos, mais definidos em tons e aspectos; já os que estão mais distantes, parecem meio indefinidos. Outro aspecto interessante é que, a nosso olhar, os corvos sobrevoando na tela parecem proporcionar certa leveza à carga dramática da cena. A ovelha, apesar de parecer imersa na angústia, no desespero, enlaça uma das patas sobre o filhote... Seria uma maneira de representar uma possível esperança? Ou seria aquilo que denominamos de desespero?

Esses aspectos descritos são para nos situarmos na pintura. O que podemos observar a partir do que fora exposto, é que os elementos que compõem a tela, em conjunto, contribuem para compreendermos a angústia da morte que analisaremos a partir dos pressupostos teóricos.

PRENÚNCIOS DA MORTE: ANGÚSTIA E SUPLICA

Enveredar pelas “trilhas” da angústia não é muito fácil. Como nos lembra Freud, esse modo de estar se aproxima bastante de outros estados de espírito. Por exemplo: a tristeza. Entretanto, segundo o psicanalista, o significado de angústia e tristeza é diferente. Para um entendimento geral, de acordo com Kierkegaard (1968), a angústia,

através do pensamento filosófico existencialista, parte do nada, do vazio. Ou seja, nesse ponto não há nada muito determinado.

Kierkegaard (1968) acredita que a angústia se apresenta, muitas vezes, de maneira contraditória, pois ela se dá pela vertigem da liberdade, e ao mesmo tempo que gera repulsa, gera atração. Pensando sobre a definição desse estado de espírito, o filósofo escreve que seria "uma determinação do espírito sonhador (...) é a realidade da liberdade como puro possível" (KIERKEGAARD, 1968, p. 45). Desse modo, a princípio, podemos compreender que a angústia é o sentimento de algo não compreendido. Isto é, um sentimento o qual ainda não sabemos a sua origem.

Para Freud, esse estado de espírito pode ser sentido pelo indivíduo que a possui, pois "a angústia é, em primeiro lugar, algo que se sente. Nós a denominamos um estado afetivo, embora também não saibamos o que é um afeto" (2014, p72). Se para Freud a angústia pode ser sentida e tomada como um estado de afeto; para o filósofo alemão, Kierkegaard (1968), esse modo de estar é diferente do modo de sentir o medo, pois "na angústia a presença se dispõe frente ao nada da possível impossibilidade de sua existência" (HEIDEGGER, 2005). Nesse ínterim, para o filósofo, a angústia não prenuncia o perigo, entretanto, ela parece ser provocada por um existencial determinante. Logo, na visão do intelectual, o indivíduo que carrega esse modo de estar, não consegue explicar de onde vem essa sensação, pois de alguma maneira isso estaria associada ao seu próprio estar-no-mundo.

Já para o psicanalista, a angústia parece ter sido causada através de um estado de perigo. É o que podemos compreender ao lermos: "a angústia surgiu como reação a um estado de *perigo*, e agora é reproduzida sempre que um estado desses se apresenta" (FREUD, 2014, p. 74). Se levarmos em conta essa definição do teórico, podemos — de fato — observar esse estado de espírito na pintura. Há angústia na tela, isso já nos parece bem claro. De onde ela decorre é a questão. Se para Freud (2014), a angústia surge por meio do perigo, na tela temos uma ovelha com seu cordeirinho morto. Ambos, como se a morte em si já não fosse bastante trágica, estão cercados por abutres carnívoros, os corvos. Notadamente, parece-nos verificável essa visão de Freud, uma vez que, a partir da pintura, nós conseguimos observar esse *perigo* sendo sentido pela personificação da ovelha mãe. Então, ocorre uma sensação de desprazer quando o indivíduo passa a sentir a angústia. Podemos entender ao lermos:

Como sensação, ela tem caráter obviamente desprazeroso, mas isso não esgota seus atributos; nem todo desprazer pode ser denominado angústia. Há outras sensações de caráter desprazeroso (tensões, dor, tristeza), e a angústia precisa ter outras particularidades além dessa (FREUD, 2014, p.72).

De fato, essas outras sensações possuem algumas características semelhantes às da angústia. Na pintura, é possível verificar a presença da dor. A dor estaria, talvez, representada pela perda, pelo luto. Na tela, a ovelha mãe está de cabeça meio inclinada ao céu (céu esse que parece estar imune a qualquer manifestação de sentimentos), de boca aberta, como implorando socorro, suplicando por uma ajuda que, possivelmente, nunca virá. Logo, nesse ponto, angústia e dor parecem se misturar ou uma parece provocar a outra. Porém, a angústia tem, como lembra Freud (2014), certas particularidades:

De todo modo, alguma coisa podemos extrair da sensação da angústia. Seu caráter desprazeroso parece ter um traço particular. Isso é difícil de demonstrar, mas provável; não seria algo de chamar a atenção. Além dessa peculiaridade dificilmente isolável, no entanto, percebemos na angústia sensações físicas mais definidas, que relacionamos a determinados órgãos (FREUD, 2014, p.72).

Os órgãos aos quais o teórico se refere são os respiratórios e o coração. Nesse caso, a angústia não se limitaria apenas a um estado de espírito, mas também, se ramifica para os órgãos físicos do corpo.

Em *Ser e Tempo*, Heidegger (1998) escreve que:

O ser-para-a-morte é, essencialmente, angústia. Isso é testemunhado, de modo indubitável embora “apenas” indireto, pelo ser-para-a-morte já caracterizado, no momento em que a angústia se faz temor covarde e, superando, denuncia a covardia da angústia. (HEIDEGGER, 1998, p. 50)

Para Heidegger, parece-nos, a angústia assume um papel determinante na existência e, essa existência se consolida no estar-no-mundo. Desse modo, Freud (2014) e Heidegger (1998) parecem dialogar quanto ao estado das sensações, isto é, no ponto em que a angústia assume o “lugar” das sensações de desprazer.

A sensação angustiante, na pintura, se dá, na nossa compreensão, por todo o conjunto. Ou melhor, por todos os elementos que estão representados na tela. Entretanto, essa angústia parece ter maior enfoque na figura da ovelha-mãe. Esse “ser-para-morte”, que na nossa leitura seria presenciar a morte e, em nada poder interferir, ou seja, o exício ocorre impassivelmente, independe da súplica de uma mãe. Isso parece ser o ponto crucial da representação da angústia. Temos uma mãe que clama aos céus, entretanto, os seus clamores não são suficientemente capazes de impedir o processo de morte, muito menos impedir que os corvos avancem.

No lado direito (frontal) do quadro, um corvo está um tanto separado da grande massa de aves negras. Notamos que ele parece querer avançar, mesmo a ovelha-mãe estando tão próxima do filhote, tentando defendê-lo, como se previsse um ataque inevitável. Esse mesmo corvo, se olharmos com bastante acuidade, perceberemos que, na posição em que a ave se encontra, promove certo equilíbrio à pintura. Podemos compreender esse fator ao tentar imaginar a pintura sem esse corvo, na posição em que se encontra. Na nossa percepção, a falta desse elemento deixaria a tela inclinada para a esquerda, como se estivesse torta.

Para súplica, segundo o dicionário de Língua Portuguesa, trata-se de um “ato ou efeito de suplicar; rogo; pedido ou oração instante e humilde, o mesmo que suplicação” (p.1097). Nesse sentido, o ato de suplicar requer o esforço da fé, por meio da oração. Precisamente, o que acabamos de escrever advém da noção bíblica. Na *bíblia sagrada*, em Hebreus 5:7, há a seguinte passagem: “o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido a quanto ao que temia” (1852). Na passagem bíblica, notamos que a suplica daquele que sofria o temor da morte foi atendida. Não é o que coincide com a ocorrência na tela. Há uma angústia forte na expressão da ovelha mãe e suas súplicas, se imaginarmos um movimento na pintura. A cena seguinte seria os corvos atacando o filhote de cordeiro morto, e essa ação, a nosso ver, não seria interrompida. Ou seja, não haveria impedimento por parte de alguma entidade divina.

Kierkegaard (1968) escreve que existem dois tipos de angústia: a primeira seria a objetiva e a segunda a subjetiva:

Por angústia objetiva [entendemos] o reflexo da pecabilidade da geração do mundo inteiro”. E a angústia subjetiva [é a]: “(...) a angústia que está na inocência do indivíduo que corresponde a de Adão. Porém que, em razão da determinação quantitativa de cada geração, é diversa em quantidade. (KIERKEGAARD. 1968 p. 62).

Segundo o filósofo alemão, assim compreendemos, que a angústia objetiva decorre de uma maneira mais geral, isto é, da peccalidade da geração mundial. Logo, o sujeito pode não ter alternativa, uma vez que esse estado de espírito provém de um coletivo. Já para a subjetiva, o sujeito a possui em sua inocência, correndo o risco de ser corrompido.

Se levarmos essa compreensão para a pintura, talvez possamos escrever o seguinte: A cena é a representação simbólica de um acontecimento: a morte. Ela assume um grande papel na pintura. É o exício do cordeirinho que provoca toda a representação dramática, trágica. Logo, essa ovelha mãe parece sofrer o pecado de toda uma geração, a angústia objetiva. Ao mesmo tempo, a subjetiva aparece na inocência dessa mãe em querer suplicar por algo que, possivelmente, não lhe será concedido.

Dessa forma, a angústia parece ser decorrida de um processo de morte. Isto é, o falecimento do cordeiro foi um impulso para a geração da angústia que a ovelha mãe parece sentir. Além disso, os corvos em volta, sedentos para atacar, provoca uma falta de perspectiva e de esperança ainda maior. Os corvos, em suas distribuições, parecem estar anunciando algo ainda mais terrível: a putrefação da carne. Logo, todas as súplicas da mãe são insuficientes diante da frialdade do mundo.

ANGÚSTIA E LUTO

De acordo com Freud, “luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal etc” (2014, p.129). A pintura de August Friedrich retrata uma perda que está na representação do cordeirinho e, como podemos entender, toda perda parece causar uma reação. No caso da pintura, a reação se dá pelo luto da mãe. Desse modo, se o luto está associado à perda, então poderíamos afirmar que o luto tende, também, a gerar a angústia? Não é tão fácil. Freud no livro *Inibição, sintoma, angústia e outros textos* (1926-1929) escreve o seguinte:

Tivemos de afirmar que a angústia vem a ser uma reação ao perigo da perda de objeto. Ora, já conhecemos uma reação à perda de objeto; é o luto. Então quando ocorre uma, e quando a outra? Ocupamo-nos

anteriormente do luto, e nele há um traço que permanece incompreendido: sua natureza particularmente dolorosa. O fato de a separação do objeto ser dolorosa nos parece evidente, contudo. Então o problema se complica ainda mais: quando é que a separação do objeto traz angústia, quando ocasiona luto e quando apenas dor, talvez? (FREUD, 2014, p.119)

Como pode ser verificada na citação, a diferença entre angústia e luto não é tão fácil de definir. Essa questão nos faz pensar então que ambas parecem se utilizar de reações aparentemente semelhantes. Freud (2014), para tentar explicar essa problemática ele menciona o exemplo de que “o bebê que avista, em lugar da mãe, uma pessoa desconhecida. Mostra então o medo que interpretamos por referência ao perigo da perda de objeto” (FREUD, 2014, p.120). Nesse caso, “a perda do objeto” estaria associada ao luto. Entretanto, de acordo com o psicanalista, a criança ao avistar uma pessoa desconhecida ao invés da mãe, ela também passaria por um processo de angústia, pois:

Trata-se provavelmente de algo mais complicado, que merece discussão mais demorada. Não há dúvida quanto à angústia do bebê, mas a expressão facial e a reação de choro permitem supor que ele sente dor também. É como se nele confluíssem várias coisas que depois serão diferenciadas. Ele ainda não é capaz de distinguir entre ausência temporária e perda duradoura; se perde a mãe de vista um momento, age como se nunca mais fosse vê-la, e são necessárias repetidas experiências contrárias, consoladoras, até que ele aprenda que a mãe sempre costuma reaparecer (FREUD, 2014, p.120)

O que nos parece, ao lermos a citação, é que para haver luto é preciso que haja uma perda, já para angústia não, necessariamente, precisa estar ligado a algo que se perdeu. Essa última, talvez, necessite apenas da sensação de perigo, como lembra Freud ou o fato de estar-no-mundo, como nos lembra Kierkegaard (1968).

No quadro, de acordo com a teoria exposta pelos pensadores, podemos observar tanto a presença da angústia quanto a presença do luto. A primeira, talvez, venha surgir através dos prenúncios de um perigo próximo. Ou seja, os corvos podem estar causando a sensação de perigo na ovelha mãe, ao passo que outro perigo maior pode vir a surgir: a putrefação do filho que servirá de alimento aos abutres. Kierkegaard (1968), sobre a origem da angústia fala que “existe, ao mesmo tempo,

outra coisa que, entretanto, não é perturbação nem luta, porque não existe nada com que lutar. O que existe então? Nada. Que efeito produz, porém este nada? Este nada dá nascimento à angústia. (KIERKEGAARD. 1968. p.45). Ou seja, a sensação de um perigo que se aproxima ou que parece inventável, mesmo ainda não ter ocorrido. Ou, simplesmente, o fato de ser e estar para o mundo.

Já o luto, na pintura, se dá através da figura do cordeirinho, onde sua morte favoreceu a presença do luto na mãe. Pois, na concepção de Freud, o luto torna o mundo pobre e vazio na concepção daquele que sofreu a perda.

Logo, a presença da angústia, da morte e do luto na pintura “angústia”, de August Friedrich Albrecht, a nosso ver, parece dialogar com os conceitos apresentados pelos teóricos. O quadro é, sem dúvida, um verdadeiro emblema para o olhar do desavisado. A pintura ao mesmo tempo em que parece nos causar um impacto negativo, também, possivelmente, proporciona uma reflexão positiva acerca das questões que permeiam o ser humano.

Notadamente, a arte é uma representação do real ou, talvez, uma criação de uma possível realidade. O que presenciamos, na pintura, consegue dialogar com a vida da espécie humana, pois são questões recorrentes na vida do ser vivo. Quanto à ideia de termos uma recepção negativa, em relação à pintura, diríamos, que é pelo teor do impacto que conseguimos sentir ao ver a obra, uma vez que ela retrata coisas da vivência do homem, como a morte, por exemplo.

Já na questão da positividade, acreditamos ser por causa da reflexão que a pintura pode aguçar no nosso modo de ver as coisas do mundo. Portanto, as condições do ser humano estão mais do que nunca sendo representadas através dessa tela. A partir dela, a contribuição da psicanálise e da filosofia, para assimilarmos essas questões que nos inquietam, é fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A arte é uma mentira que revela a verdade” (Picasso). Sem dúvida, a obra de arte tem a possibilidade de ultrapassar as fronteiras das possibilidades, e (re) criar alternativas outras de representar o mundo o qual conhecemos. A arte, como diz na citação do pintor cubista, é uma mentira, mas que pode revelar uma verdade ou verdades extraídas do mundo concreto. Ela parte da realidade que conhecemos para “pintar” outras realidades possíveis. E isso pode ser reafirmado quando Ferreira Gullar

escreve: “a arte é muitas coisas. Uma das coisas que a arte é, parece, é uma transformação simbólica do mundo.” Isto é, o artista se utiliza dos elementos artísticos para possibilitar releituras simbolicamente do mundo e das coisas que nele há.

August Friedrich Albrecht faz exatamente o que dizem Picasso e Gullar. O artista se utiliza das artes visuais para expor uma percepção de mundo. Fatos, como o recriado na pintura, devem ocorrer muitas vezes em certos intervalos de tempo. Utilizando-se disso, o pintor transformou essa realidade em expressões simbólicas que vão além do simples ato do retratar. E aí entram os elementos outros. As simbologias das cores, do não dito. A partir desse ponto é que entram a psicanálise e a filosofia, pois para compreendermos os sentidos que há na construção da pintura é mais que preciso recorrer às outras áreas do conhecimento.

No mais, pesquisar as obras de artes é fundamental para compreendermos o mundo a nossa volta. Sem dúvida, a psicanálise é uma área muito complexa. Muitas vezes é difícil elencar os conceitos e aplicá-los às análises. Entretanto, trabalhar com as questões da psique humana, à luz da psicanálise é muito compensador. Assimilar a questão da angústia, da morte e do luto, no estudo das humanidades, é de extrema importância uma vez que são fatores recorrentes nas nossas literaturas. Além disso, não se pode descartar a oportunidade que se adquire em compreender o outro. Também, incentivar pesquisas de obras de arte pelo viés psicanalítico e/ou filosófico só tem a contribuir para a importância da arte. A arte é fundamental para vida, pois como nos lembra Nietzsche “a arte existe para que a realidade não nos destrua.”

REFERÊNCIAS

A BÍBLIA. Epístola de Paulo apóstolo aos Hebreus. 2015. 2055 p. **Velho Testamento e Novo Testamento**. Disponível em: <http://media.ldscdn.org/pdf/lds-scriptures/holy-bible/holy-bible-83800-por.pdf>. Acesso em: 16/12/2019.

BUENO, Francisco da Silveira. **Dicionário escolar da língua portuguesa**. ed. 11. Rio de Janeiro: FAE, 1986.

FREUD, Sigmund. **Inibição, sintoma e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos** (1926-1929). São Paulo: Companhia das letras, 2014.

_____. **Introdução ao narcisismo, ensaio de metapsicologia e outros textos** (1914-1916). São Paulo: Companhia das letras, 2014.

HEIDEGGER, Martin. **Ser e Tempo**. Trad. SCHUBACK, Marcia. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2005.

KIERKEGAARD, Soren. **O conceito de Angústia**. Lisboa: Hemus editora, 1968.
_____. **O Desespero humano**. Col. Os pensadores. São pauloo: nova cultural, 1988.